

DOI: 10.5281/zenodo.6382796

Наталя СОЛОНСЬКА

кандидат історичних наук,
старший науковий співробітник
Відділу зарубіжної україніки
Інституту книгознавства
Національної бібліотеки України
імені В. І. Вернадського

**“РУСЬКІ КНИГИ” ІЗ ГАЛЛЕ (НІМЕЧЧИНА):
ІСТОРИКО-КНИГОЗНАВЧА АТРИБУЦІЯ
(до 285-річчя перекладу
“Чтиры книги в истинномъ християнствѣ” Йоана Арндта)**

Кожне нове покоління людей прагне духовного, інтелектуального вдосконалення, шукаючи відповіді на цілу низку хвилюючих одвічних питань, що можна віднайти у забутих і призабутих книгах, написаних прозорливими мислителями й філософами кілька століть тому. З цієї причини сьогодні наукове співтовариство і вибране коло інтелектуалів спільноти дедалі частіше звертається до творчої спадщини одного з видатних умів XVIII ст., українського вченого, богослова, першого перекладача з німецької мови на українську, проповідника, діяча релігійного руху, представника барокової поезії, одного з найвідоміших майстрів красномовства свого часу Симона Тодорського (Симеона Федоровича Теодорського) (1.09.1700–22.02.1754)¹. Він – перший український учений-семітолог². У Києво-Могилянській

¹ ‘Симон (Тодорский), архиепископ Псковский’, *Полтавская епархия Украинской Православной Церкви* [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://ru.pravoslavie.poltava.ua/sacred/ascetics/simon>; S. MENGEL, ‘Simon Todors’kuj – “ein unbekannter ukrainischer Dichter des 18. Jahrhunderts”, Halle 1729–1735, *Українська культура в європейському контексті. Міжнародна конференція 26–28 червня 2000 р. у Грайфсвальді: тези доповідей* (Greifswald), 2000, S. 18–19; Д. ЧИЖЕВСЬКИЙ, *Філософія на Україні*, Прага (Сіач), 1926, 197 с. (машинопис; фонд Відділу зарубіжної україніки Інституту книгознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (далі – НБУВ)); E. WINTER, ‘Einige Nachricht von Herrn Simeon Todorski. Ein Denkmal der deutsch-slawischen Freundschaft im 18. Jahrhundert’, *Zeitschrift für Slawistik*, 1 (1956) 73–100.

² В. Нічик, *Симон Тодорський і гебраїстика в Києво-Могилянській академії*, К. (КМ “Академія”), 2001, 50 с.

Академії (далі – КМА) першим серед її професорів прочитав систематичний курс єврейської мови. Володів також сірійською, халдейською, арабською мовами. Це доводить, зокрема, його листування з різними кореспондентами³.

Існує доволі солідна історіографія життя і творчості Симона Тодорського. Це доробок таких учених, як: В. Аскоченський, Є. Болховітинов (митрополит), В. Зеньковський, К. Кислова, А. Кримський, С. Менгель, В. Нічик, І. Огієнко, Г. Флоровський, З. Хижняк, Д. Чижевський, В. Щукін та ін.

У 1718–1727 рр. він був спудеєм (студентом) КМА, учнем українського богослова, філософа Феофана Прокоповича (1681–1736)⁴. Завершив вищу освіту в Німеччині, в Університеті в Галле (1729–1735), де вчився на теологічному факультеті, зокрема, в орієнталіста та богослова І. Д. Михаеліса (1717–1794). Здібності до науки, кмітливість С. Тодорського відзначив Г. Мільде (1676–1739)⁵, який і залучив талановитого юнака до спільних досліджень⁶.

На наступну викладацьку та наукову діяльність, формування особистості С. Тодорського вплинула позитивна творча атмосфера культурно-освітнього центру в Галле⁷. Тут успішно функціонував друкарсько-видавничий комплекс (паперова фабрика, книжкове видавництво, редакції періодичних видань⁸).

³ *Каталог рукописей Псковского государственного музея-заповедника*, ф. 140, ед. хр. X в. – сер. XVIII в.

⁴ К. В. ХАРЛАМПОВИЧ, *Западнорусские православные школы 16 и начала 17 столетия*, Казань (Типолитография Императорского университета), 1898, 599 с.

⁵ Володів російською мовою; займався виданням літератури слов'янськими мовами.

⁶ Е. MEITZSCHE, *Heinrich Milde*, Leipzig, 1941, S. 17–22; ‘Heinrich Milde’ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [⁷ E. WINTER, *Die Pflege der west- und südslavischen Sprachen in Halle im 18. Jahrhundert. Beiträge zur Geschichte des bürgerlichen Nationserbens der west- und südslavischen Völker*, Berlin, 1954. Series: *Veröffentlichungen des Instituts für Slavistik der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin*, 5. \[Електронний ресурс\]. – Режим доступу: \[⁸ Д. Чижевський вважає, що друкарню А. Франке було засновано в 1704 р., а перші книжки випущено в ній у 1717 р. \\(С. МЕНГЕЛЬ, Т. ЧЕЛБАЕВА, ‘Малый катехизис А. Г. Франке и его переводы на русский язык’, *Slavia Orthodoxa. Език и култура: Сборник в чест на проф. д. ф. н Румяна Павлова*, София, 2003, с. 230–243\\).\]\(http://www.worldcat.org/title/pflege-der-west-und-sudslavischen-sprachen-in-halle-im-18-jahrhundert-beitrag-zur-geschichte-des-buergerlichen-nationserbens-der-west-und-sudslavischen-voelker/oclc/943850645?ht=edition&referer=di.</p></div><div data-bbox=\)](http://www.sachsen-anhalt-wiki.de/index.php/Heinrich_Milde; 'Heinrich Milde (1676–1739)'. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://digital.francke-halle.de/fshv/wiki/milde.</p></div><div data-bbox=)

Закордонна творча та викладацька біографія С. Тодорського пов'язана з Ревелем (сучасний Таллінн), Польщею, Сербією, де він викладав грецьку мову в Белграді, Угорщиною.

У КМА С. Тодорський був першим професором німецької мови, викладачем грецької (з 1738). (Підручник з грецької мови (навчальна книга), автором якого він є, зберігається у фондах НБУВ). З ним більше, ніж з іншими співробітниками закладу, спілкувався німецький учений Х.-В. Гегельмайер⁹. Ім'я С. Тодорського згадують німецькі вчені, які висвітлюють історію КМА (Р. Штуперіх, Е. Вінтер, Р. Лахман, Г. Роте та ін.), називають його серед кращих викладачів навчального закладу¹⁰.

При "Сирітському домі" в 1719 р. було відкрито спеціальне відділення слов'янських справ, з чим пов'язані сторінки життя та творчості цілої низки видатних українських мислителів XVIII ст. – представників київської школи (Е. WINTER, *Halle als Ausgangspunkt der deutschen Russlandkunde im 18 Jahrhundert*, Berlin, 1953, S. 439).

Щодо перших планів друкування церковно-слов'янських книг у Німеччині подибуємо інформацію з листа Георга Госсена. В 1686 р. той працював у Москві аптекарем, зібрав невелику слов'янську бібліотеку, де були й українські книжки.

Інформація про слов'янську друкарню в Галле міститься в листах А. Г. Франке до його співвітчизника, вченого, перекладача, викладача, віршотворця Йоана Вернера Пауса (1670–1735), який жив у Росії (з 1701 р. працював у Москві).

Д. Чижевський (див.: Д. ЧИЖЕВСЬКИЙ, *Українські друки в Галле* (Краків; Л. Українське видавництво), 1943), що є бібліографічною рідкістю і зберігається, зокрема, у фонді відділу зарубіжної україніки Інституту книгознавства НБУВ), підкреслює, що час друку перших слов'янських книжок у Галле припадає на 1617–1619 рр. (с. 10). Д. Чижевським було віднайдено підтвердження далекоглядних планів слов'янського друкування, зокрема королівський прусський указ від 26.05.1725 р., згідно з яким король виділяв Франке гроші на видання "Біблії" (Д. ЧИЖЕВСЬКИЙ, *Українські друки в Галле*, с. 11).

У Галльському університеті була розкішна бібліотека. В ній зберігалися й українські рукописи.

Діяльність "Сиротського дому" проаналізовано в працях відомої німецької дослідниці С. Менгель. У фонді його бібліотеки були й українські видання, особливо цінна частина – колекція рукописів, серед яких – універсал гетьмана Івана Скоропадського. Книги із фонду "Сиротського дому" не збереглися, оскільки вони друкувалися для широкого загалу.

⁹ Х.-В. ХЕГЕЛЬМАЙЕР, 'Повідомлення про стан вченості у Києві в російській Україні' переклад з нім. та публікація О. М. Дзюби [в:] В. С. КРИСАЧЕНКО, *Українознавство. Посібник: у 2 кн.*, К. (Львів), 1996, кн. 1, с. 188–189; В. М. Нічик, З. І. Хижняк, 'Кієво-Могилянська Академія та українсько-німецькі культурні зв'язки', *Наукові записки Національного університету "Кієво-Могилянська Академія"*, т. 18. *Історичні науки* (2000) 12–24; З. М. ЯКИМ, 'Німецько-українські лінгво-культурні взаємини XVI–XIX ст. та історичні передумови їхнього виникнення', *Наукові записки Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія "Філологічна"*, вип. 23 (Дрогобич, 2012) 215.

¹⁰ Х.-В. ХЕГЕЛЬМАЙЕР, *Op. cit.*, с. 185, 186.

17 травня 1740 р. С. Тодорський був пострижений у ченці (зі збереженням імені). Одержав посаду катехізатора. В 1742 р. за рекомендацією митрополита Київського і Галицького Рафаїла Заборовського був викликаний іменним наказом російської імператриці Єлизавети до царського двору і призначений законовчителем та вихователем спадкоємця престолу – Карла Петера Гольштейна-Готторпського, майбутнього Петра III. Після переходу останнього в православну віру Симон залишився його духовником, а з 1744 р. став вихователем і духовником його нареченої – Софії Фредеріки Цербстської, майбутньої Катерини II¹¹.

Крім того, з 1743 р. Тодорський – архімандрит Іпатієвського монастиря в Костромі, член Святійшого Синоду. З 1745 р. – єпископ Костромський і Галицький.

Свій недовгий життєвий шлях С. Тодорський закінчив архієпископом Псковським і Нарвським¹².

Власну багату та цінну бібліотеку просвітитель подарував Псковському архієрейському дому. В ній були твори отців церкви, грецьких та латинських, німецьких авторів, зокрема Йоана Франца Буддеуса, Мартіна Лютера, Філіппа Меланхтона, Христіана Вольфа, праці орієнталістів та ін. Пізніше приватне зібрання було передано до Псковської семінарії. Частина книгозбірні богослова (в тому числі його досі не видана рукописна спадщина) зберігається нині в Древлехранилищі Псковського державного музею-заповідника (РФ)¹³.

Значна роль С. Тодорського в оновленні церковної мови. Він довів до видання український корпус Біблії, роботу над якою розпочав ще в Галле; брав участь у підготовці церковнослов'янського перекладу Біблії (1751). У ньому брали участь і його учні – Яков Блоницький, Варлаам Лящевський, Гедеон Сломинський. Українські вчені В. Нічик та З. Хижняк припускають, що, можливо, й Григорій Сковорода¹⁴.

¹¹ К. КИСЛОВА, ‘Церковная проповедь и придворный праздник в 1740-х годах’ [в:] А. GRAF, *Festkultur in der russischen Literatur (18. Bis 21. Jahrhundert)* [Електронний ресурс]. – Режим доступу: Herbert Utz. Verlag 2010 URL: www.utzverlag.de.

¹² А. КНЯЗЕВ, ‘Симон Тодорский, архиепископ Псковский и Нарвский’, *Духовная беседа* (1872), № 19, с. 345–352; № 20, с. 373–378; № 21, с. 388–392; В. ЩУКИН, ‘Симон (Тодорский), архиепископ Псковский и Нарвский (биографический очерк)’, *Псковские епархиальные ведомости. Часть неофициальная*, 1 (1898); 14 (1899).

¹³ *Каталог рукописей Псковского государственного музея-заповедника*.

¹⁴ В. М. Нічик, З. І. Хижняк, *Op. cit.*, с. 17.

Архівні документи, які вдалося виявити Д. Чижевському в Галле, “значно уточнюють масштаби тодішньої перекладацької справи”¹⁵.

С. Тодорським у Галле було перекладено на слов’яно-руську мову: I. ARNDT, *Vier Bucher vom wahren Christentum* (Magdeburg, 1610) – Иоанн Арндт, *Четыре книги об истинном христианстве* (Галле, 1735 р., два томи, 1426 с.; шрифт звичний для церковних книг, відрізняється від петровського гражданського); АНАСТАСИЙ ПРОПОВЕДНИК, *Наставление к истинному познанию и душеспасительному употреблению страдания и смерти Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа* (Галле, 1735); А., *Начало христианского учения* (Галле, 1735; друкарня Копієвича¹⁶). Відомі також праці С. Тодорського: *Пять избранных псалмов царствующего пророка Давида с презрзящими песнями похвалимы двоих церковных учителей Амвросия и Августина* (1730-ті роки); *Почтение на 10 февраля* (Москва, 1743); *На брак великого князя Петра Феодоровича с Екатериною* (Москва, 1745); *На день рождения императрицы Елизаветы* (Москва, 1746); *В день восшествия на престол императрицы Елизаветы Петровны* (Москва, 1747); *Похвала великому князю Петру Феодоровичу*¹⁷.

Науковий доробок С. Тодорського, що нині по-новому осмислюється і переосмислюється, глибше і ретельніше, без упереджень, вивчається.

Ми вважаємо, що переосмислення наукових ідей С. Тодорського та його творчого доробку розпочав ще в минулому столітті Д. Чижевський у своїх працях “Історія української літератури” та “Українські друки в Галле” (Краків; Львів, 1943). Н. Надьярних наголошує, що Д. Чижевський, “відкриває нам ім’я «забутого поета» Симона Тодорського” (розділ “Неизвестный украинский поэт XVIII в.”¹⁸).

¹⁵ В. В. Янцен, ‘Дмитрий Чижевский в Германии (из архивов Галле)’, *Философская и социологическая мысль*, 12 (1992) 86.

¹⁶ Копієвський Ілля Федорович (Копієвіч Ілья Фёдаравіч) (бл. 1651–1714) – просвітник, видавець, перекладач, поет, письменник (Z. NOWAK, ‘Eliasz Kopiewski, polski autor, tłumacz, wydawca, drukarz świeckich książek dla Rosji w epoce wczesnego Oświecenia’, *Libri gedanensis*, 2–3 (1968 / 1969)).

¹⁷ Е. Кислова, ‘Проповедь Симона Тодорского “Божие особое благословение” и бракосочетание Петра Федоровича и Екатерины Алексеевны’, *Литературная культура России XVIII века*, вып. 3 (Санкт-Петербург, 2009) 115–138.

¹⁸ Н. С. НАДЬЯРНЫХ, *Дмитрий Чижевский. Единство смысла: [моногр. исслед.]*, Российская академия наук, Институт мировой литературы им. А. М. Горького, Москва (Наука, 2005), с. 156.

Д. Чижевський відносив переклади С. Тодорського до української мови XVIII ст., до “зразків українського барочного поетичного мистецтва”, де зберігається смислова цілісність оригіналу і точність змістового сплаву, а його вірші – до типових віршів українського бароко¹⁹. Згадаємо одразу віршовану спадщину Григорія Сковороди і побачимо вишуканий зв’язок її з надбаннями Симона Тодорського. Звернення до його доробку дало б можливість глибше дослідити вплив його спадщини на формування українського бароко, розвиток інтелектуальної прози і вірша в українській літературі.

Н. Надъярних вказує й на те, що завдяки Д. Чижевському розкривається і сам “матеріал, з яким працював Тодорський”. Це твори Лютера (1483–1546), Мартина Рутіліуса (1550–1618), Й. Франке (1618–1677), це – “одна з найулюбленіших протестантських пісень Філіппа Ніколаї (1556–1608) «Wie schön leuchtet der Morgenstern»”²⁰. Тобто, український філософ і славіст, по суті, вперше окреслює коло читання С. Тодорського, склад його бібліотеки.

У Галле С. Тодорський захопився ідеями пієтизму. Цей релігійний напрям – сторінки духовної історії не тільки Європи, а й України також²¹. Його родоначальником вважається автор твору “Pia desideria” (“Побожні бажання”) Філіпп Якоб Шпенер. За його іменем напрям й отримав назву²².

У “Вестминстерском словаре теологических терминов” (пер. с англ. – Москва (Республика), 2004, 503 с.) йдеться про “оновлення християнського руху в Німеччині 17 ст. завдячуючи Філіппу Якобу Шпенеру (1635–1705) та А. Г. Франке (1663–1727), які висунули на перший план особисте спілкування з Богом і побожний спосіб життя”²³.

¹⁹ Н. С. Надъярных, *Op. cit.*, 365 с.; Д. Чижевський, ‘Барокко’ [в:] Д. Чижевський, *Історія української літератури*, Т., 1994, с. 239–304.

²⁰ Н. С. Надъярных, *Op. cit.*, 365 с.

²¹ Е. И. Кислова, ‘Пиетизм и литература Германии XVII–XVIII веков’, *От Возрождения до постмодернизма: сб. ст.*, Москва, 2005, с. 25–34; ‘Просвітництво і прояви пієтизму в Україні’. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://anabaptist.ru/obmen/hystory/ist1/files/books/book_005/0110_t.html.

²² ‘Пиетизм’, *Религиозные учения и секты. Справочник*. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://m.apologia.ru/mddb/151>.

²³ ‘Вестминстерский словарь теологических терминов’. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://esxatos.com/mak-kim-donald-k-vestminsterskiy-slovar-teologicheskikh-terminov>.

Пієтизм підштовхував “до пробудження та оновлення релігійного почуття і за внутрішніми тенденціями тяжів до традиційного містицизму, реалізуючи його в межах і формах протестантизму”²⁴. За Д. Чижевським, це – “модерний напрям у протестантській теології”²⁵. Як вважають пієтисти, ідеал християнства полягає в “християнізації всього життя індивідуального та суспільного”²⁶.

Пієтичні переклади С. Тодорського є значним досягненням слов’янської книжності та основною творчою спадщиною українського вченого-мислителя. В численних працях, де аналізуються проблеми пієтизму, творча спадщина Йоана Арндта, Григорія Сковороди, обов’язково зустрічається ім’я Симона Тодорського.

Його доробок вплинув не тільки на прозові твори великого українського письменника епохи бароко Г. Сковороди, а й взагалі на становлення та розвиток інтелектуальної прози в українській літературі. На жаль, проблематика цього пласту, що є одним із джерел сквородинських оригінальних образів, символів, метафор, алегорій і т. д., що став домінантою модернізму й художньої культури наступних століть, залишається недослідженим у науці.

Переклад С. Тодорського праці “Чтиры книги об истинномъ християнствѣ” свого часу зробив можливим ознайомитися з цим оригінальним і знаковим твором доби німецького вченого Йоана Арндта (1555–1621)²⁷ освіченому слов’янському співтовариству; поширити в ньому передові філософські ідеї. Цей твір латинською мовою був відомий і в Україні, але, зрозуміло, тільки одиницям. На видання праці кошти виділила російська імператриця Анна Йоанівна²⁸.

Серед інших праць Тодорського, що вдалося виявити Чижевському, є переклад ще одного твору Арндта “Библейское обучение” –

²⁴ *Философская энциклопедия*, Москва (Советская энциклопедия), 1967, т. 4, с. 253.

²⁵ Д. Чижевський, *Українські друки в Галле*, Краків; Л. (Українське видавництво), 1943, с. 5.

²⁶ *Ibid.*, с. 8.

²⁷ S. REICHELТ, ‘Der Übersetzer Simeon Todorskiј’ [in:] J. ARNDTS, *Vier Bücher von wahren Christentum in Russland. Vorboten eines neuzeitlichen interkulturellen Dialogs*, Leipzig, 2011, S. 27–55; Д. Чижевський, *Українське літературне бароко*, К., 2003, с. 469–478. Перша частина праці “Vom wahren Christentum” ґрунтувалася на проповідях І. Арндта і побачила світ у 1605 р., в м. Брауншвейг. У 1610 р. в Магдебурзі випущено повне видання в чотирьох книгах. Твір мав надзвичайний успіх.

²⁸ ‘Предисловие к книге Иоганна Арндта “Об истинном христианстве”’ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://igpetr.org/predislovie-k-knige-ioganna-arndta-ob-istin-nom-hristianstve>.

“Наставление къ священном писании или увѣщание в Чтения священного писания...” (1735 р., Галле, видання анонімно, обсяг 48 с.; віднайдено три примірники). Українському богослову належить і переклад праці А. Франке “Правила раннехристиянської життя” – “Учення о началѣ християнського життя, що міститься в чотирьох частях...” (Галле, 1735 р., 104 с.; виявлено один примірник).

Переклади Тодорського відрізняються творчим опрацюванням первинного матеріалу і тому є самостійними авторськими працями. Це особливо характеризує такі переклади, здійснені Тодорським: “Писание святому согласующееся наставление къ истинно познанию и душеполезному употреблению...” (Галле, 1735 р., під перебраним ім’ям проповідника Анастасія, 232 с.; віднайдено один примірник), “Начало християнського Учення во употребление и въ пользу всяком правовѣрному християнину” (Галле, 48 с., рік випуску невідомий, віднайдено один примірник), “Пять избранныхъ Псалмовъ царствующаго пророка Давида...” (Галле, після 1735 р., 36 с.; віднайдено один примірник). Крім останнього, підготовленого церковно-слов’янською мовою, спеціально для поширення його серед росіян (не тільки в Росії, а й за кордоном, на замовлення священника православного приходу в Берліні Василя Щербацького, який доповнив переклад власним вступом), ці твори вийшли “типовою українсько-слов’янською мовою, тобто літературною мовою тодішньої України в тій її відмінності, яку вживали в творах релігійного характеру”²⁹.

Переклади, зроблені Тодорським, виважені, логічні, виконані згідно з вимогами навчальної літератури.

У 1729 р. в опрацюванні С. Тодорського побачило світ 2-е видання перекладу К. М. Родде “Малого катехизиса” А. Г. Франке³⁰.

Переклад Малого катехизису А. Франке³¹, шість канціоналів і хвалебна молитва до Господа. У такому комплексі він являє собою самостійний твір, в якому кожна окрема частина – новаторське пере-

²⁹ Д. ЧИЖЕВСЬКИЙ, *Українські друки в Галле*, с. 19.

³⁰ С. МЕНГЕЛЬ, Т. ЧЕЛЬБАЕВА, ‘Малый катехизис А. Г. Франке и его переводы на русский язык’, *Slavia Orthodoxa. Език и культура* (2003) 230–243; S. MENGEL, ‘Slavica в библиотеке и архиве Фонда А. Г. Франке в Галле (mit В. Klosterberg)’, *Слов’янські обрії: збіник наукових праць, № 7. Спеціальний випуск, присвячений XV Міжнародному з’їзду славістів. Матеріали круглого столу “Інтегрований електронний славістичний фонд бібліотек світу”*, К. 2013, с. 51–67. – (*Beitrag zum XV. Internationalen Slavistenkongress, Minsk 2013*).

³¹ Д. ЧИЖЕВСЬКИЙ, *Українські друки в Галле*, с. 10.

роблення німецького першоджерела. В катехітичній частині особливо приваблює відмінний від оригіналу підбір цитат із Біблії і – що найцікавіше – власний переклад цих уривків, а не наслідування німецького. У цьому простежується протестантський принцип самостійного розуміння Біблії. Віршована частина перекладу, на думку Д. Чижевського, за стилем настільки відрізняється від німецьких пісень та віршів, що може бути віднесена до українського поетичного бароко. Взагалі, поетичні переклади Симона мають більшу цінність і для філологічного аналізу³².

В одній зі столичних бібліотек України зберігається зроблений С. Тодорським переклад твору: I. ARNDT, *Vier Bucher vom wahren Christentum* (Magdeburg, 1610) – “Чтири книги ѿ истинномъ христїанствѣ содержащїи въ себѣ оученїе ѿ спасительномъ покаанїи, сердечномъ жалѣнїи и болѣснованїи ради грѣховъ; ѿ истинной вѣрь, ѿ сватомъ жити и пребыванїи истиннихъ неложнихъ христїанъ: також, де ѿ сѣмъ, как ѿ истинныхъ христїанинъ имать побѣдити грехъ, смерть, діавола мїръ и всякое бѣдствїе, вѣрою, молитвою, терпѣнїемъ, Божїимъ словом и небеснимъ оутѣшенїемъ, всеже сіе въ Христѣ Їсоусѣ. Сложенїи чрезоу Іоанна Арндта Бывшаго епископа церкви въ княженїи Линебургскомъ зъ нѣмецкаго ѣзыка на роускїи переведенїи въ Галѣ АѲΔΣ 1735 года”.

Перекладача, вихідні дані видання не вказано. В. Іванов (1875 р.) вважає, що “Четыре книги об истинном христианстве” Арндта “було перекладено на русько-український ізвод церковно-слов’янської мови українським богословом Симоном Тодорським”³³. У книзі є заставка і кінцівка, виконані на високому художньому рівні. Примітний запис: “Куплена книга сия 1774 года. Сия книга пана (прїзвище власника нерозбїрливо. – Н. С.) сына (прїзвище нерозбїрливо. – Н. С.) меньшего”.

Книги Арндта продавалися в Київській академії, в Лаврській книгарні. Однак де і як вищевказаний твір Арндта був придбаний вірним українським християнином, як ми зазначили вище, в 1774 р., з’ясувати, звичайно, неможливо.

Це видання, як і наступне, належать до бібліографічних рідкостей (теж зберігається в київській бібліотеці). Ще один переклад Арндта –

³² Д. ЧИЖЕВСЬКИЙ, *Українські друки в Галле*, 80 с.

³³ В. В. ИВАНОВ, *Избранные труды по семиотике и истории культуры*, т. 4. *Знаковые системы культуры, искусства и науки*, Москва (Языки славянской культуры), 2007, 792 с.

“Объ истинномъ христіанствѣ. Том первый. Часть первая и вторая”. На титулі: “Объ истинномъ христіанствѣ съ присовокупленіємъ Райскаго вертограда исполненнаго христіанскихъ добродѣтелей. Сочиненіе Іоанна Арндта въ пяти частях. Издание Кораблева и Сирякова. Часть первая. С.-Петербургъ. Печатано в типографіи А. И. Половицкаго и Ф. Г. Елеонскаго. 1875”. На звороті титула: “Печать дозволяется. С.-Петербургъ, 14 сентября 1874 года. Цензоръ, Архимандритъ Арсеній”.

Книгу відкривають вступи: “Краткое сведение о жизни Іоанна Арндта” та “Предисловіе Іоанна Арндта”. Видання завершується стацією: “Первое письмо Іоанна Арндта къ доктору Вольфгангу Францу, Виттенбергскому профессору богословія”. Датується: “29 марта 1620 г., в Целле”. Лист другий: “4 мая 1620, в Целле”. Історичним джерелом є й “Предисловіе” до видання, що надруковано на слов’яно-руській мові в 1735 р., в Галле. В деяких примірниках, що дійшли до нашого часу, ця стаття відсутня.

Зі звернення І. Арндта до читача випливає, що автор бачить свою мету в тому, щоб “истинное богочтение въ сердцахъ челоувческихъ размножиты” і присвячує свою працю “христіолобивому читателю”.

У виявленому нами томі вміщено статтю “Отъ издателей”. Вона підписана М. Кораблевим та М. Сиряковим. У статті подано відомості про працю німецького письменника і підкреслено, що “сочинение появилось в 1610 г., в Магдебурге и первоначально состояло из четырех частей, к которым в последствии присоединена автором пятая часть, содержащая «Райский вертоград, исполненный христіанских добродетелей и другие мелкіе статьи его»”. М. Кораблев і М. Сиряков зважають на те, що “в первый раз сочинение это было переведено на славяно-русский язык и напечатано в 1735 году”³⁴. Однак ім’я першого перекладача видавці не називають.

О. Курбатов пояснює, що особисто перекладав Арндта в 1833 і 1835 рр. І при цьому звертає увагу на той факт, що “Весьма немногим, вероятно известен славяно-русский перевод соч. І. Арндта «Объ истинномъ христіанствѣ», напечатанный въ Галлѣ, въ 1735 году. Экземпляры этого издания теперь (т. е., 1875. – Н. С.) чрезвычайно

³⁴ И. Арндт, *Об истинном христіанстве с присовокуплением Райского вертограда, исполненного христіанских добродетелей. Сочинение Іоанна Арндта в пяти частях*, издание Кораблева и Сирякова, часть первая, Санкт-Петербург (Печатано в типографіи А. И. Половицкаго и Ф. Г. Елеонскаго), 1875, с. 1.

редки, а язык перевода, переходящего уже в русский, с примесью польских слов и окончаний. Все сочинение содержится в одном небольшом формате томе и напечатано очень четкими и красивыми славянскими буквами”³⁵.

О. Курбатов пише про том невеликого формату. Саме такий і зберігається в НБУВ.

Підкреслимо, в першому перекладі (Симона Тодорського) доволі багато українських слів. Про це свідчать їх закінчення, що доведено і ретельним філологічним аналізом тексту, здійсненим Д. Чижевським³⁶. Українську мову перекладу О. Курбатов прийняв за польську. Однак Д. Чижевський обґрунтовано стверджував, що “це типова українська мова вісімнадцятого століття, чи церковно-слов’янська мова, українська літературна мова України того часу”. До того ж, “переклад відповідав нормам літургійної біблійної мови”³⁷.

У 1905 р. П. Соколов звертає увагу на те, що вперше працю “Об истинном христианстве” було перекладено “на русский язык по желанию Феофана Прокоповича”³⁸. На цей факт указував у 1868 р. й І. Чистович³⁹. При чому, ціла низка дослідників відносить відомого українського церковного діяча Феофана Прокоповича до фундаторів таємного товариства “Нептун”, яке є, можливо, на думку деяких істориків, першою російською ложею, заснованою в 1717 р.⁴⁰

Філософування було єдиним способом порушити животрепетні проблеми дійсності й людського буття. Ідеї Арндта вторгалися в духовний світ і тривожили індивідуумів, будирували їх розум, вимальовували їм перспективу оновлення релігійного життя.

У творі І. Арндта, перекладу С. Тодорського, ми вбачаємо ознаки самоаналізу, схильність до абстрактного мислення при розв’язанні актуальних проблем духовності. Український богослов “являв собою

³⁵ І. Арндт, *Op. cit.*, с. І–ІІ.

³⁶ Д. Чижевський, *Українські друки в Галле*, 80 с.

³⁷ *Ibid.*, с. 19–25.

³⁸ П. С. Соколов, ‘Иоанн Арндт и его сочинение “Об истинном христианстве: очерк из истории западных исповеданий”’, *Христианское чтение*, 9 (1905) 267.

³⁹ І. А. Чистович, *Феофан Прокопович и его время*, Санкт-Петербург (Типография Императорской Академии наук), 1868. X, 751, [1] с.

⁴⁰ І. А. Чистович, *Op. cit.*, с. 239; М. Л. Ходоровський, ‘Українці в масонському русі Російської імперії XVIII ст.’, *Українська біографістика*, вип. 3 (2005) 239–248; А. Н. Пыпин, *Русское масонство XVIII и первой четверти XIX века*, ред., предисл. и прим. Г. В. Вернадского, Петроград (Огни), 1916, 575 с.

зовсім новий тип освіченого європейця, який всотав у себе бунтівний дух вольності”⁴¹ і був несумісний із затьмареною свідомістю російського суспільства XVIII ст. Тому в 1743 р. перший переклад книги Арндта, що мав в інтелектуальному російському середовищі колосальний успіх, був заборонений імператрицею Єлизаветою Петрівною.

З часом, крім Тодорського, було здійснено переклади й іншими перекладачами. Головна причина – не зовсім зрозуміла для росіян українська мова видання С. Тодорського. Але саме інші переклади дають можливість по достоїнству оцінити працю українського богослова. Йдеться про видання, що зберігаються, зокрема, у фондах НБУВ: *И. Арндт, Иоанна Арндта о истинном христианстве шесть книг с присовокуплением Райскаго Вертограда и других некоторых мелких сочинений сего писателя*, пер. с нем. И. ТУРГЕНЕВА, Иждивением К. Кольчугина (Москва (Тип[ография] универс[итетская] у Хр. Клаудия), 1800–1801, 8⁰, ч. 3, XIII, 563 с.; ч. 4, 556 с.).

У частині I цього видання надруковано присвяту: “Ея Императорскому величеству благочѣстивейшей Государынѣ Императрицѣ Маріи Ѳеодоровнѣ”. Підпис: “моск. купец Никита Колчугинъ”. Передмову подано без підпису.

Про другий переклад твору Арндта, зроблений у Москві, в п’яти книгах, у 12-ю частку аркуша; першим випуском у 1784 р., а другим – у 1800 і 1801 рр., нагадує О. Курбатов і називає ім’я – Іван Іванович Тургенєв. У НБУВ зберігається п’ять частин перекладу праці Арндта (1800–1801).

Утім, видання цього перекладу, зробленого І. Тургенєвим 1784 р., зазнало таких самих репресій, що й переклад С. Тодорського: за наказом Катерини II в січні 1785 р. книга підлягала конфіскації, але наклад її розійшовся швидше за заборону. Перевидання праці було здійснене тільки за Павла I⁴³. Звернемо увагу, що О. Курбатов представляє перекладача, як: Іван Іванович Тургенєв, а в довідкових виданнях указується І. П. Тургенєв. Московське видання 1800–1801 рр. в деяких наукових працях плутають із галльським 1735 р.

⁴¹ О. О. КОЗАРЕЗОВА, *Мистическое богословие Григория Паламы и традиция исихазма в аскетике Паисия Величковского*, Москва (Прометей), 2016, с. 72.

⁴² *Русские книги с библиографическими данными об авторах и переводчиках (1708–1893)*, редакция С. А. ВЕНГЕРОВА; издание Г. В. ЮДИНА, т. I. А–Б, Санкт-Петербург (Типо-литография А. Э. Винике), 1837, 476 с.

⁴³ И. Арндт, *Об истинном христианстве с присовокуплением Райскаго вертограда...*, 1875.

Представляє видавець і третій переклад, зроблений ним самим у Москві, в чотирьох книгах у 1833 і 1835 рр.⁴⁴

Бібліофілам відомий і том, надрукований у друкарні знаного російського масона І. Лопухіна: 2⁰ (СХХVI, ХХХIV, 576, XII, 612, 595, ХХХIV, 576, V с.). Тут примітка в імперському стилі, яка не потребує коментарів: “Отметка «вновь перевел» объясняется тем, что перевод (Симона Тодорского) книги Арндта (полуславянским, полурусским языком) был издан славянским шрифтом в Галле (Германия) в 1735 г.”⁴⁵.

Не обійдемо увагою і переклад книги Арндта 1790 р. (4⁰, 190 с.) з англійської мови. Він зроблений в Яссах Лукою Сичкарьовим⁴⁶. Серед бібліофілів відоме й таке видання, як: *Об истинном христианстве: в 4-х ч.*, соч. ИОАННА АРНДТА (Санкт-Петербург (П. П. Сойки), 1906, VIII, 556 с.; 22 см.) – Бесплатное приложение к журналу “Русский паломник”, кн. I (1906).

Видання І. Арндта 1800–1801 рр. та видання його перекладу зафіксовані в довідниках та бібліографічних покажчиках⁴⁶.

⁴⁴ П. С. Соколов, *Op. cit.*, с. 378–379.

⁴⁵ *Книги гражданской печати XVIII века*, К., 1956, 301 с.

⁴⁶ *Книги первой четверти XIX века: каталог книг, хранящихся в Государственной публичной библиотеке Украинской ССР*, сост. С. О. ПЕТРОВ; АН УССР, К., (Издательство АН УССР), 1961, 398 с.; С. А. ВЕНГЕРОВ, *Критико-биографический словарь русских писателей и ученых (от начала русской образованности до наших дней): в 6 т.*, Санкт-Петербург (Семенов. типография), 1886–1904, с. 38–72; Н. В. ГУБЕРТИ, *Материалы для русской библиографии: хронологическое обозрение редкостных и замечательных русских книг XVIII ст., напечатанных в России гражданским шрифтом: 1725–1800: [в 3 т.]*, издание Императорского Общества истории и древностей российских при Московском университете, Москва (Университетская типография), 1878–1891, вып. 1, 1878, [2], 372 с.; вып. 2, 1881; *Литература русской библиографии: опись библиографии книг и статей.*, изданных в России, сост. Г. ГЕННАДИ, Санкт-Петербург, 1858, 196 с.; В. ПЛАВИЛЬЩИКОВ, *Роспись российским книгам для чтения из библиотеки В. Плавильщикова*, Санкт-Петербург, 1820; В. СЕМЕННИКОВ, *Библиографический список книг, напечатанных в провинции*, Санкт-Петербург, 1812; А. Смирдин, *Роспись российским книгам для чтения*, Санкт-Петербург, 1828; В. Сопиков, *Опыт российской библиографии, или полный словарь сочинений и переводов, напечатанных на славенском и российских языках от начала заведения типографий до 1813 г., собранный Василием Сопиковым: в 5 ч.*; с предисл. В. Сопикова, Санкт-Петербург (Типография Императорского театра), 1813–1821, ч. 1, 1813, [2], СLII, 314 с.; ч. 2: *А–Д*, 1814, [2], X, 472 с.; ч. 3: *Е–Н*, 1815, [2], IV, 478 с.; ч. 4: *О–С*, [2], 1816, 530 с.; П. М. СТРОЕВ, *Библиологический словарь и черновые к нему материалы*, приведены в порядок и изданы под ред. А. Ф. БЫЧКОВА, Санкт-Петербург, 1880, 521 с. – Прил.: к XLI-му т. “Записок императорской АН”, № 2.

Переклад С. Тодорського “Четыре книги об истинном христианстве”, виданий у край невеликим накладом (нині – бібліографічна рідкість), прикрашали приватні бібліотеки Ф. Прокоповича⁴⁷, А. Кримського, Д. Чижевського.

В. Сопиков цей переклад відзначає в своїй праці *Опыт российской библиографии, или Полный словарь сочинений и переводов, напечатанных на славенском и российских языках от начала заведения типографий до 1813 г., собранный Василием Сопиковым: в 5 ч.*, с предисл. В. Сопикова (Санкт-Петербург (Тип. Импер. театра), 1813–1821) епітетом “Редко” і виділяє це слово чорним жирним шрифтом.

Рідкісна книга Йоана Арндта витримала силу видань; перекладена майже на всі європейські мови⁴⁸. Сьогодні вона під новим ракурсом вивчається сучасними богословами, істориками, філософами, користується підвищеним читацьким попитом.

Зважаючи на зростаючий інтерес представників інтелектуальних кіл слов’янства до праці І. Арндта, російські видавці перевидали переклад праці, зроблений І. Тургенєвим: І. Арндт, *Об истинном христианстве шесть книг: в 5 ч. – Репринтное издание 1800–1801 гг.* (Санкт-Петербург (Альфарет), 2011, ч. 1, 514 с.; ч. 2, 694 с.; ч. 3, 582 с.; ч. 4, 562 с.; ч. 5, 642 с. Формат издания: 170×260 мм).

Художнє оформлення видання виконано на високому професійному рівні: “шкіряний переплет із золотим тисненням, округлений корінець прикрашений бинтами і декоративним узором; дизайнерський папір; каптал і ляссе з шовку, підібрані під загальну кольорову гаму”⁴⁹. Репринт зроблений із другого видання 1800–1801 років. Перші дві частини містять дві книги, в третю частину включено третю і четверту книги, в четверту – п’яту і шосту, в п’яту частину –

⁴⁷ Г.-З. Байер, ‘Життєпис Прокоповича’ [в:] Ф. Прокопович, *Філософські твори: у 3 т.*, К. (Наукова думка), 1981, т. 3, с. 371.

⁴⁸ С. МЕНГЕЛЬ, ‘Русские переводы халльских пиетистов. Симеон Тодорский. 1729–1735 гг.’, *Вестник Московского университета. Серия 9. Филология*, 3 (2001) 89–99; И. Арндт, *Об истинном христианстве шесть книг: в 5 ч. Репринтное издание 1800–1801 гг.*, Санкт-Петербург (Альфарет), 2011, ч. 1, 514 с.; ч. 2, 694 с.; ч. 3, 582 с.; ч. 4, 562 с.; ч. 5, 642 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://alfaret.ru/item.php?prod=899&subid=104&catid=113>; Г. Наєнко, ‘Український складник мовотворчості Симона Тодорського’, *Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки*, вип. 50 (Кам’янець-Подільський, 2019), с. 120–126.

⁴⁹ И. Арндт, *Об истинном христианстве шесть книг: в 5 ч. Репринтное издание 1800–1801 гг.*, 2011.

“Райский вертоград” та алфавітний покажчик до всіх п’яти частин “Реестр примечания достойных вещей”.

Цю подію можна тільки вітати, оскільки тема “російська книга” в Галле має свою цікаву та багату історію і дієве сьогодення, що відбивають, наприклад, такі наукові статті С. Менгель, як: *Das pietistische Lied und die Sprache seiner “russischen” Übersetzungen in Halle zum Beginn des 18. Jahrhunderts: Die Rolle musikalischer Vorlage* (Interdisziplinäre Pietismusforschungen. Beiträge zum Ersten Internationalen Kongress für Pietismusforschung 2001. Hrsg. von U. Sträter in Verbindung mit H. Lehmann, Th. Müller-Bahlke und Jo. Wallmann. Tübingen 2005, S. 931–937). (=Hallesche Forschungen, Bd. 17/2); *Übersetzungsprojekte hallischer Pietisten zu Beginn des 18. Jhs. auf dem Hintergrund der Sprachpolitischen Diskussion um die neuere russische Literatursprache* (Beitrag zum XIII. Internationalen Slavistenkongress, 15–21.08.2003, Ljubljana) (Zeitschrift für Slavistik, 48 (2003) 3, S. 304–322); *Pietistische Lieder für Russland?* (Über den “Anhang” zum russischen halleschen Druck des A. H. Franckes “Kleinen Katechismus” und eine Ergänzung im Titel des Letzteren. Inspiriert durch eine Bemerkung von E. Günther) (Wortbildung, Wörterbuch und Grammatik in Geschichte und Gegenwart der Slavia. Festschrift für Erika Günther. Hrsg. von W. Gladrow, Frankfurt am Main, 2005, S. 61–69 (=Berliner Slawistische Arbeiten, Bd. 27); *Die erste russische Übersetzung aus Halle: Ihr Autor und sein Sprachkonzept* (Sprache und Gesellschaft. Festschrift für W. Gladrow. Herausgegeben von Alicija Nagórko, Sonja Heyl und Elena Graf. – Frankfurt am Main 2008 (Berliner Slawistische Arbeiten, Bd. 33)); *Das Hallesche Zertifizierungszentrum für Russisch. Zum Nutzen des staatlichen Sprachzertifikats der Russischen Föderation für Bachelor und Masterprogramme in Deutschland und Europa* (Bulletin der deutschen Slavistik, Jahrgang 15, München; Berlin, 2009, S. 76–81); *Russische Drucke aus Halle – “ein vergessenes Kapitel der slavischen Philologie”* (A. Richter, B. Klosterberg (Hrsg.), *D. I. Tschizhevskij. Impulse eines Philologen und Philosophen für eine komparative Geistesgeschichte* (Münster; Hamburg; London, 2009, S. 21–30).

Перевидання твору Йоана Арндта, в перекладі І. Тургенєва, не робить менш потрібним для науки і суспільства перевидання перекладу, здійсненого С. Тодорським у 1735 р., що був “Vorboten eines neuzeitlichen interkulturellen Dialogs”⁵⁰.

⁵⁰ S. REICHELT, *Op. cit.*

Отже, підсумовуючи, маємо зазначити, що переклад Симона Тодорського потребує широкої популяризації. Він є свідченням багатої української духовної історії і джерелознавчою базою для вивчення історії української мови, є першою українською книгою, виданою в Галле українською мовою; це – сторінка української релігійної думки, інтелектуальної спадщини, свідчення спільності української та європейської культур.

Natalya Solonska (PhD in History, Senior Researcher at the Department of Foreign Ukrainica of the Institute of Bibliology studies of the V. I. Vernadsky National Library of Ukraine).

“Rus books” from Halle (Germany): Historical and Bibliographic Attribution (to the 285th Anniversary of the Translation of “Four Books in True Christianity” by John Arndt).

Abstract. The article raises the issue of publishing and republishing in Ukraine the creative heritage of one of the outstanding minds of the 18th century, Ukrainian scholar, theologian, first translator from German into Ukrainian, preacher, religious movement, Baroque poetry, professor of Kyiv-Mohyla Academy, the first Ukrainian scholar-semitologist Simon Todorski (Simeon Fedorovich Teodorski).

We are talking about his pietistic translations, which is a significant achievement of the Slavic-Rus book business; his translation of “Four Books in True Christianity” by John Arndt, which gave the opportunity to get acquainted with this outstanding work of the German theologian to the educated Slavic community and became a “harbinger of modern cultural dialogue”.

The positive creative atmosphere of the cultural and educational center in Halle is reflected. The question of the current fate of the creative heritage of the Ukrainian theologian, the need to republish the translation of the work of J. Arndt in Ukraine. This translation is a testimony of Ukrainian spiritual history and is a source base for the study of the history of the Ukrainian language, is the first Ukrainian book published in Halle in Ukrainian; it is a page of Ukrainian religious thought, intellectual heritage, evidence of the commonality of Ukrainian and European cultures.

Keywords: Ukrainian book, cultural and educational center in Halle, creative heritage of Simon Todorski, reprint of works by Joan Arndt in Ukraine.